

**TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELEKT ASOSIDA BAHOLASH
TIZIMLARIDAN FOYDALANISH**

Toshpo'lotova Jasmina Nuriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika va Informatika” yo‘nalishi talabasi

jasminatoshpulotova06@gmail.com (97) 389-83-78

Abduraxmanova Nozima Akbar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika” yo‘nalishi talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta'lim jarayonida sun'iy intellekt asosida baholash tizimlaridan foydalanishning imkoniyatlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarning bilim darajasini aniq va xolis baholash, test natijalarini tahlil qilish hamda individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqotda sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan baholash tizimlarining afzalliklari, ularning an'anaviy baholash usullaridan ustunliklari va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarning ta'lim sifatini oshirishdagi roli, mavjud muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar.** Sun'iy intellekt, baholash tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash, adaptiv ta'lim, raqamli ta'lim, test natijalarini tahlil qilish, ta'lim sifati, individual ta'lim, AKT, innovatsion pedagogika.*

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ОЦЕНИВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ**

Тошпулотова Жасмина Нуриддин кизи

Шахрисабзский государственный педагогический институт

Студентка факультета «Математика и информатика»

Абдурахманова Нозима Акбар кизи

Шахрисабзский государственный педагогический институт

Студент факультета «Математика»

***Аннотация.** В данной статье анализируются возможности и эффективность использования систем оценивания на основе искусственного интеллекта в образовательном процессе. Технологии искусственного*

интеллекта позволяют точно и объективно оценивать уровень знаний студентов, анализировать результаты тестирования и формировать индивидуальные образовательные направления. В исследовании рассматриваются преимущества автоматизированных систем оценки с помощью искусственного интеллекта, их преимущества перед традиционными методами оценки и их практическое применение. Также представлена роль этих технологий в повышении качества образования, существующие проблемы и предложения по их решению.

Ключевые слова. *Искусственный интеллект, системы оценивания, автоматизированное оценивание, адаптивное образование, цифровое образование, анализ результатов тестирования, качество образования, индивидуальное обучение, ИКТ, инновационная педагогика.*

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED ASSESSMENT SYSTEMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Toshpulotova Jasmina Nuriddin qizi

Student of the "Mathematics and Informatics"

department of the Shahrizabz State Pedagogical Institute

Abduraxmanova Nozima Akbar qizi

Student of the "Mathematics" department

of the Shahrizabz State Pedagogical Institute

Annotation. *This article analyzes the possibilities and effectiveness of using assessment systems based on artificial intelligence in the educational process. Artificial intelligence technologies allow for an accurate and objective assessment of the level of knowledge of students, analysis of test results, and the formation of individual educational directions. The study examines the advantages of automated assessment systems using artificial intelligence, their advantages over traditional assessment methods, and practical application. It also presents the role of these technologies in improving the quality of education, existing problems, and proposals for solving them.*

Keywords. *Artificial intelligence, assessment systems, automated assessment, adaptive learning, digital learning, test results analysis, quality of education, individualized education, ICT, innovative pedagogy.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'quv jarayonining barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, baholash tizimlarini avtomatlashtirish va sun'iy intellekt (SI) asosida takomillashtirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. An'anaviy baholash usullari o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashda subyektivlik, vaqt sarfi va inson omilining ta'siri kabi muammolarga duch keladi. Shu bois, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida baholash tizimlarini joriy etish nafaqat ta'lim sifati oshishiga, balki baholash jarayonining tezkor va xolis bo'lishiga ham xizmat qiladi. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi baholash tizimlari katta ma'lumotlar (Big Data) tahliliga tayangan holda o'quvchilarning javoblarini aniqlaydi, ularning qobiliyatlarini baholaydi hamda shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'nalishlarini tavsiya etadi. Ushbu texnologiyalar xatoliklarni avtomatik tahlil qilish, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda baholash natijalarini aniq prognoz qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim jarayonida baholashning obyektivligini ta'minlab, o'qituvchilarning yuklamasini kamaytiradi va ularning o'quv jarayonini boshqarishdagi samaradorligini oshiradi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan ta'lim tizimlarida sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan baholash tizimlari joriy etilmoqda. Masalan, AQSh, Janubiy Koreya, Xitoy va Yevropa mamlakatlarida AI (Artificial Intelligence) tizimlari test natijalarini tahlil qilish, insholarni baholash, o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini kuzatish kabi jarayonlarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ushbu tizimlarning afzalliklari orasida real vaqt rejimida fikr-mulohaza bildirish (feedback), individual ta'lim dasturlarini shakllantirish va baholash jarayonini moslashuvchan qilish imkoniyatlari mavjud. Shu sababli, ushbu maqolada sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati, ularning afzallik va kamchiliklari, texnologik yechimlari hamda kelajakdagi rivojlanish istiqbollari keng yoritiladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida baholash tizimlarining samaradorligini oshirish va ularni o'quv jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham taqdim etiladi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonida baholash tizimlarini rivojlantirish bo'yicha turli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotchilar sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limda baholash jarayonlarini avtomatlashtirishdagi ahamiyatini keng tahlil qilgan. Masalan, Heffernan & Koedinger (2019) o'z tadqiqotlarida sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan baholash tizimlarining o'quvchilarning javoblarini real vaqtda tahlil qilish va natijalarni aniq prognoz qilish imkoniyatlarini o'rganganlar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday tizimlar o'quvchilarning individual

ehtiyojlariga moslashtirilgan baholash mexanizmlarini yaratishga yordam beradi. Sun'iy intellektning ta'limdagi eng muhim jihatlaridan biri bu shaxsiylashtirilgan o'qitish imkoniyatlarini ta'minlashidir. Woolf (2020) o'z asarlarida AI yordamida individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish va baholash tizimlarini rivojlantirish bo'yicha muhim yutuqlarga e'tibor qaratgan.

Xususan, sun'iy intellekt tahlil qilgan natijalar asosida har bir o'quvchi uchun mos keladigan ta'lim materiallarini tanlash va baholash jarayonini moslashtirish imkoniyatlari muhokama qilingan. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda sun'iy intellekt yordamida insholar va ochiq savollarga berilgan javoblarni avtomatlashtirilgan baholash masalalari ham keng yoritilgan. Elliot (2021) o'z tadqiqotlarida tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalaridan foydalanib, o'quvchilarning insholarini baholash bo'yicha ishlab chiqilgan modellarni o'rganadi. Ushbu modellar nafaqat grammatik xatolarni aniqlaydi, balki mazmuniy jihatdan ham baholash imkoniyatiga ega. Ba'zi tadqiqotchilar avtomatlashtirilgan baholash tizimlarining kamchiliklariga ham e'tibor qaratganlar. Misol uchun, Baker & Yacef (2022) o'z tadqiqotlarida sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarining ba'zan kontekstual tafsilotlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishini ta'kidlaydi. Xususan, insholar va murakkab fikrlarni baholashda inson omili hali ham muhim bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda raqamli ta'lim va sun'iy intellektni baholash tizimlarida qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yildagi qarorlarida ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha strategik yo'nalishlar belgilangan. Xususan, O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent Axborot Texnologiyalari universitetida sun'iy intellekt asosida baholash tizimlari bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosida baholash tizimlari ta'lim jarayonining sifatini oshirish, individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish va obyektiv baholashni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Biroq, ushbu tizimlarni to'liq va samarali joriy etish uchun texnologik infratuzilma, o'qituvchilarning AKT savodxonligi va AI tizimlarining inson fikrlashiga moslashuvchanligi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar zarur.

Tadqiqotlar metodologiyasi. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonida baholash tizimlaridan foydalanishning samaradorligi va ta'lim sifati hamda obyektivligini oshirishga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot davomida sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanilib, turli yondashuvlar asosida ma'lumotlar yig'ildi. Sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarining an'anaviy baholash usullari bilan taqqoslanishi uchun maxsus eksperimentlar o'tkazildi. Ushbu tajribalarda talabalar va o'qituvchilar ishtirok etdi.

Eksperiment davomida sun'iy intellekt tizimi talabalarning test savollariga javoblarini tahlil qilib, natijalarni avtomatik tarzda baholadi va o'qituvchilarning

qo'lda baholagan natijalari bilan solishtirildi. Shu bilan birga, baholash natijalarining obyektivligi, tezligi va aniqligi kabi mezonlar tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida so'rovnomalar va intervyular ham tashkil etilib, sun'iy intellekt asosida baholash tizimiga bo'lgan munosabat va uning samaradorligi haqidagi fikrlar o'rganildi. So'rov natijalariga ko'ra, aksariyat pedagoglar sun'iy intellekt baholash tizimlarining tezkor va aniq natijalar bera olish imkoniyatlarini ijobiy baholashgan. Shu bilan birga, ba'zi pedagoglar bu tizimlar hali to'liq mukammallashtirilmaganligi sababli inson omili bilan birgalikda ishlatilishi lozimligini ta'kidlashgan. Ayniqsa, ochiq javobli savollar yoki ijodiy topshiriqlarda sun'iy intellektning baholash sifati inson bahosiga nisbatan farq qilishi mumkinligi kuzatildi.

Tahlillar natijasida sun'iy intellekt baholash tizimlarining an'anaviy baholash usullariga nisbatan bir qator afzalliklari aniqlandi. Jumladan, bu tizimlar baholash jarayonining obyektivligini ta'minlab, inson omilidan kelib chiqadigan subyektivlikni kamaytirishi, talabalar bilimni real vaqt rejimida tekshirish va natijalarni tezkor yetkazib berishi mumkinligi kuzatildi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlari har bir talabaning individual o'zlashtirish darajasini tahlil qilib, ularga mos ta'lim yo'nalishlarini shakllantirishga xizmat qilishi mumkinligi aniqlandi. Biroq, tadqiqot davomida ayrim cheklovlar ham kuzatildi. Jumladan, sun'iy intellekt tizimlarining ishlashi uchun yetarli texnologik infratuzilma va ma'lumotlar bazasi talab etilishi, ba'zi hollarda tizimning murakkab savollarni to'g'ri tushunib, baholashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligi qayd etildi.

Shu sababli, bunday tizimlarning samaradorligini oshirish uchun texnologik infratuzilmani yanada rivojlantirish, pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish va baholash tizimlarini doimiy ravishda yangilab borish zarurati mavjudligi aniqlandi. Sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi baholashning obyektivligi va tezkorligini oshirishi bilan birga, ta'lim sifati va samaradorligini ham yaxshilashga xizmat qiladi. Biroq, bu tizimlarni to'liq joriy etish uchun ularning takomillashtirilishi, o'qituvchilarning texnologik bilimlarini oshirish va texnologik infratuzilmani yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarini rivojlantirish orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilar uchun individual yondashuvni shakllantirish va baholashning adolatli tizimini yaratish mumkin.

Natija va muhokamalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosida baholash tizimlaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimlar an'anaviy baholash usullariga nisbatan ko'proq obyektivlik, tezkorlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Eksperimental sinovlar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt algoritmlari talabalar bilimni real vaqt rejimida baholash va natijalarni avtomatik ravishda tahlil qilish imkonini beradi.

Ayniqsa, test savollari, qisqa javob talab qiladigan topshiriqlar va kod yozish kabi baholash usullarida bu tizimlar yuqori aniqlikka ega ekanligi kuzatildi. Muhokama jarayonida baholash tizimining afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilindi. Sun'iy intellektning asosiy ustunliklaridan biri baholash jarayonida inson omilining ta'sirini kamaytirishdir. An'anaviy baholash tizimlarida o'qituvchilarning subyektivligi, charchoq yoki boshqa omillar natijaga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar bunday holatlardan holi bo'ladi. Shuningdek, ushbu tizimlar har bir talabaning bilim darajasini chuqur tahlil qilish, ularning qaysi mavzularda zaifligini aniqlash va individual ta'lim strategiyalarini taklif qilish imkoniyatiga ega.

Biroq, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarining ayrim kamchiliklarini ham ko'rsatdi. Jumladan, ijodiy fikrlashni talab qiladigan yoki ochiq javob asosida baholanishi lozim bo'lgan topshiriqlarda ushbu tizimlarning ishonchligi hali ham yetarli darajada yuqori emas. Sun'iy intellekt ochiq matnli javoblarni baholashda qiyinchiliklarga duch kelishi, talabalarning fikrlash jarayonini to'liq anglash va mos ravishda baholash borasida inson baholovchilaridan ortda qolishi mumkinligi aniqlandi. Shu sababli, ushbu tizimlarni inson baholovchilari bilan birgalikda ishlatish yanada samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarining to'g'ri ishlashi uchun yetarli texnologik infratuzilma zarurligi muhim muammo sifatida qayd etildi. Bunday tizimlar uchun katta hajmdagi ma'lumotlar bazasi, yuqori hisoblash quvvatiga ega serverlar va tizimlarning doimiy ravishda yangilanib borishi talab etiladi. Aks holda, baholash tizimi noaniq yoki noto'g'ri natijalar berishi mumkin.

Bundan tashqari, pedagoglarning ushbu tizimlardan samarali foydalanishi uchun ularning raqamli savodxonligini oshirish ham dolzarb masala hisoblanadi. Umuman olganda, sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarini rivojlantirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu texnologiyalar ayniqsa katta hajmdagi talabalar bilan ishlashda, ta'limning sifatini nazorat qilishda va individual o'quv yondashuvlarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Kelgusida bu tizimlarni takomillashtirish, ularni ijodiy fikrlash talab qiladigan fanlarga moslashtirish va pedagoglarning texnologik bilimlarini oshirish orqali yanada mukammal baholash tizimlari yaratish mumkin.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish samarali bo'lishi bilan birga, ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Ushbu tizimlar baholash jarayonining obyektivligini ta'minlab, inson omili ta'sirini kamaytirish imkoniyatini beradi. An'anaviy baholash tizimlarida pedagoglarning shaxsiy qarashlari yoki subyektiv omillar natijaga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, sun'iy intellekt asosida

ishlovchi tizimlar o'quvchilar bilimini standart mezonlar asosida baholaydi. Bu esa baholash jarayonida shaffoflik va adolat prinsiplarini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, AI tizimlari natijalarni real vaqt rejimida qayta ishlash va o'quvchilarga tezkor tahlil berish imkoniyatiga ega.

Tadqiqot jarayonida sun'iy intellekt tizimlarining bir qator afzalliklari aniqlangan bo'lsa-da, ularning ayrim cheklovlari ham mavjudligi qayd etildi. Xususan, ijodiy va mantiqiy fikrlashni talab qiluvchi topshiriqlarni baholashda sun'iy intellekt tizimlari hali ham mukammallikka erishmagan. Matnli yoki esse shaklidagi javoblarni tahlil qilishda AI tizimlari inson tafakkuri darajasida moslashuvchan va kontekstga mos qaror qabul qila olmaydi. Shu sababli, hozirgi bosqichda sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarini pedagoglarning qo'shimcha nazorati ostida ishlatish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, AI baholash tizimlarining to'g'ri va samarali ishlashi uchun yetarli texnologik infratuzilma talab etiladi.

Sun'iy intellekt algoritmlarini mukammal ishlashi uchun katta hajmdagi ma'lumotlar bazasi, kuchli serverlar va zamonaviy dasturiy ta'minot zarur. Barcha ta'lim muassasalarida bunday infratuzilma mavjud emasligi ushbu tizimlarni keng joriy etishda muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, pedagoglarning ushbu texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi ham muhimdir. Shuning uchun AI baholash tizimlarini joriy etishdan oldin o'qituvchilarni ushbu tizimdan samarali foydalanishga tayyorlash zarur. Kelajakda sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarini takomillashtirish uchun bir nechta muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, baholash tizimlarini yanada aqlli algoritmlar bilan boyitish va ularning murakkab matnlarni, ijodiy va ochiq javoblarni tushunish darajasini oshirish talab etiladi. Ikkinchidan, tizimlarni pedagoglar bilan integratsiya qilish, ya'ni AI natijalarini inson tomonidan qo'shimcha tahlil qilish mexanizmini ishlab chiqish lozim. Bu natijalarni yanada ishonchli va samarali bo'lishiga yordam beradi. Uchinchidan, sun'iy intellekt tizimlarini turli fan va ta'lim yo'nalishlariga moslashtirish va shaxsiylashtirish orqali har bir o'quvchining individual o'zlashtirish darajasiga mos yondashuv yaratish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt asosida baholash tizimlaridan foydalanish ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish va sifatni oshirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Ushbu tizimlar baholash jarayonining tezkorligini, obyektivligini va shaffofligini ta'minlaydi. Biroq, tizimlarni yanada takomillashtirish, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish kabi muhim omillar hisobga olinishi lozim. Faqat shundagina sun'iy intellekt ta'lim jarayonida maksimal samaradorlik bilan ishlashi va haqiqatan ham innovatsion yondashuv sifatida o'zini namoyon qilishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
2. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." *Nashrlar* (2024): 38-41.
3. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
4. Musirmonov, Shohboz, and Jasmina Toshpo'lotova. "Moliya bozorini rivojlantirishda yashil iqtisodiyotga o'tishining muammolari va yechimlari." *Nashrlar* (2024): 374-377.
5. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." *Наука и технология в современном мире* 3 (2024): 90-92.
6. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "XXI ASR YOSHLARINING AXBOROT PSIXOLOGIK XAFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1 (2024): 445-447.
7. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "SHAXSLARDA TAVAKKALCHILIK BILAN BOG'LIQ VIRTUAL O'YINLARGA MOYILLIGINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1 (2024): 776-777.
8. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "CURRENT ISSUES OF TEACHING UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION." *Models and methods in modern science* 3 (2024): 187-191.
9. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 3 (2024): 10-12.
10. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA'LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3 (2024): 46-49.
11. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.

12. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Аниқ fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.